

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأداب وللدراسات الثقافية

Editörler - المحررون - Editors

Yakup Civelek - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-7-5

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Researches

Editörler: *Yakup Civelek, Sami Baskın*

Kapak Resmi: Photo by Haseeb Jamil on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-7-5

1. Dil Bilimi 2. Edebiyat 3. Kültür Araştırmaları

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/dekak/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanları - Honorary Presidents

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN"
ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Yakup Civelek - Ankara Hacı Bayram Veli University - Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Congress*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdel Basset Ahmed Marashdeh – Al al-Bayt University – Jordan
- Prof. Dr. Abdel Wahhab Al-Azdi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Abdelhafid Bourdem – University of Maghnia, Tlemcen – Algeria
- Prof. Dr. Abdel-Rahim Azzam Marashdeh – Ajloun National University – Jordan
- Prof. Dr. Adnan Mahmoud Obeidat – University of Science and Technology – Jordan
- Prof. Dr. Amany Kamal – Ain Shams University – Egypt
- Prof. Dr. Amina Al-Yamlahi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Awati Boubaker – Emir Abdelkader University of Islamic Sciences, Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Azzedine Al-Zayati – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Ebtessam M. ElShokrofy – Damanhour University – Egypt
- Prof. Dr. El Mostafa Amrani – University of Sidi Mohamed Ben Abdullah, Fez – Morocco
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb – October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hanan Ahmed Selim – King Saud University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Hassan Ragab – Suez Canal University & Director of the Confucius Institute – Egypt
- Prof. Dr. Islam M. Abdel Salam – The Higher Institute of Specialized Studies – Egypt
- Prof. Dr. Janan Abdullah Younes – University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Khaled Hadna – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Ahmed Abu Nabout – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Mohamed Ajmal – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Mohamed Ben Zaoui – University of Brothers Mentouri Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Gaber ELMaghrabi – Alexandria University and Matrouh University – Egypt
- Prof. Dr. Mohammad Raghieb Deshmukh – S.G.B. Amravati University – India
- Prof. Dr. Muhammad Dawabsheh – Arab American University – Palestine
- Prof. Dr. Nehaa Abbas Aliwi – Al-Mustansiriya University, Baghdad – Iraq
- Prof. Dr. Sahar Samir Yusuf – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Saida Kahil – University of Badji Mokhtar Annaba – Algeria
- Prof. Dr. Salah El-Din Zeral – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Sayed Sadik Al-Kady – Port Said University – Egypt
- Prof. Dr. Ubaidur Rahman – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Yashodhara Pant – Tribhuvan University, Kathmandu – Nepal
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ – Kırıkkale Üniversitesi – Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Hüseyin Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Salih Demirbilek - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Serap Saribaş - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Süleyman Pak - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Türkiye
Dr. Devkant Joshi - Principal of L.R.I. School in Kathmandu - Nepal
Dr. Doaa M. Anwar Deeb - Bayan House for Translation, Publishing & Distribution-
Egypt
Dr. Enas Atwan Suleiman - University of Mosul - Iraq
Dr. Hassan Boudouh - Sultan Moulay Slimane University, Beni Mellal - Morocco
Dr. Mohamed Marzouk - Mohammed V University, Rabat - Morocco
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca -
Morocco
Dr. Seyfullah Öztürk - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Dr. Yasser Ahmed Gomaa - Assiut University - Egypt

Sekreteryaya - Secretariat

Fırat Yılmaz

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu kongre, Saybider Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 13 farklı ülkeden (Birleşik Krallık, Cezayir, Çin, Endonezya, Fas, Filistin, Irak, İran, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 72'i Türk bilim insanları tarafından ve 80'i farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 152 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta bilim insanlarının kongrede sunduğu bildirilerin tam metinlerine yer verilmiştir. Bu sunumların geniş kitlelere ulaşarak alana faydalı olmasını ve yeni çalışmalara ilham vermesini diliyorum.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Yakup Civelek
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يأتي هذا الكتاب نتيجًا لجهود مجموعة من الباحثين البارزين الذين شاركوا بأبحاثهم في المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والآداب والدراسات الثقافية، والذي عُقد في أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. يعد هذا المؤتمر أحد أبرز الفعاليات الأكاديمية التي تجمع بين مختلف التخصصات في مجال العلوم الإنسانية، حيث شارك فيه باحثون من أكثر من عشرين دولة من مختلف القارات، مما أضفى طابعًا عالميًا ومتنوعًا على المناقشات التي جرت.

تميز المؤتمر بالتنوع الثقافي واللغوي الذي انعكس في الأوراق البحثية المقدمة، حيث تناول الباحثون قضايا متعددة تشمل الأدب الكلاسيكي والمعاصر، اللغات الحديثة والقديمة، ودراسات الثقافة وتأثيراتها على المجتمعات المختلفة. ولم يقتصر النقاش على دراسة الأعمال الأدبية أو تحليل النصوص اللغوية فحسب، بل تطرق إلى استكشاف العلاقة بين اللغة والثقافة وكيف تساهم في تشكيل الهويات الفردية والجماعية.

تمحورت العديد من الأبحاث حول قضايا مثل تأثير العولمة على اللغات والثقافات المحلية، وكيفية المحافظة على التراث الثقافي واللغوي في مواجهة التغيرات المتسارعة. كما سلطت الأبحاث الضوء على دور الأدب في نقل التجارب الإنسانية والتعبير عن القضايا الاجتماعية والسياسية، ما أضاف أبعادًا جديدة لفهمنا للأدب كوسيلة للتغيير الاجتماعي والثقافي. في هذا السياق، عُرضت دراسات معمقة حول الترجمة ودورها في بناء جسور بين الثقافات المختلفة، حيث كانت الترجمة موضوعًا محوريًا في العديد من الأبحاث التي ناقشت التحديات التي تواجه المترجمين في نقل النصوص بما يحافظ على أصالتها وسياقها الثقافي. وقد أضافت هذه الأبحاث أبعادًا جديدة للفهم العالمي للأدب واللغة كوسائل لتبادل الأفكار والتجارب بين الشعوب.

من الجدير بالذكر أن المؤتمر تناول أيضًا التحولات التي تشهدها اللغات والأدب في العصر الرقمي، حيث تم تسليط الضوء على تأثير التكنولوجيا الحديثة على كيفية إنتاج النصوص الأدبية وتلقيها. وقدمت أبحاث حول كيفية توظيف الأدوات الرقمية في تحليل النصوص الأدبية، مما أتاح فرصًا جديدة للتفاعل مع الأدب بطرق مبتكرة ومختلفة.

هذا الكتاب يضم بين صفحاته نتائج عمل أكاديمي متميز يُظهر مدى التنوع والغنى الفكري الذي تمتعت به فعاليات هذا المؤتمر. فالأوراق البحثية المنشورة هنا ليست مجرد عرض لقضايا أدبية أو لغوية، بل هي محاولات جادة لاستكشاف العلاقات العميقة بين النصوص، الثقافات، والمجتمعات، وكيف يمكن أن يسهم فهم هذه العلاقات في تعزيز التواصل بين الشعوب في زمن يشهد فيه العالم تحديات متزايدة تتعلق بالتنوع الثقافي واللغوي.

نأمل أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة غنية للنقاشات العلمية حول اللغات والآداب والدراسات الثقافية، وأن يكون محفزًا لمزيد من البحوث التي تسعى لفهم أعمق لتلك التخصصات الإنسانية التي تعد جزءًا أساسيًا من تشكيل هوياتنا وفهمنا للعالم. وختامًا، نود أن نعبر عن شكرنا لكل الباحثين الذين أسهموا بأبحاثهم في هذا المؤتمر، وكذلك لجميع الجهات المنظمة والداعمة التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث الأكاديمي المتميز.

İçindekiler - فهرس - Contents

Kutadgu Bilig’de Kalem ve Kılıç	377
Doç. Dr. Salih Demirbilek	
Türk Müziği Solfej Eğitiminde Deşifre Becerilerini Geliştirmek İçin Bir Öneri: Dört Adım Yaklaşımı	386
Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Toptaş	
Arap Alfabesinde Harflerin Dizilişi ve Alfabe Öğretimine İlişkin Bazı Sorunlar	396
Doç. Dr. Nazife Nihal İnce	
Bitki ve Hayvan Örnekleme Bağlamında “Kitâb-ı Atalar Sözi”ndeki Sembolizm Üzerine Bir Değerlendirme	405
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Avşar	
Siyâveş-İ Kısrayî’ nin <i>Gazel Berayî Direht</i> (Ağaca Gazel) Şiirine Bir Bakış.....	436
Arş. Gör. Dr. Dilek Sakaroğlu	
444	محاكاة المقامة الحديثة للمقامة التراثية - المقامة الحليبية لليازجي نموذجاً
Dr. Öğr. Üyesi Nadir Menderes	
<i>Göçmen Bavulu</i> Metaforu Üzerinden Gerçekleştirilen Sanatsal İfadeler	457
Dr. Evrim Kabukcu	

- Göçün Feminizasyonu: *Kadınların Göç Hafızası Örneği*..... 467
Dr. Evrim Kabukcu
- Religious Fanaticism and Colonial Vulnerability in Marlon James's *John Crow's Devil: An Exploration of Internal Conflict and External Domination*..... 476
Doç. Dr. Mehmet Recep Taş
19. Yüzyıl Âşık Şiirinde Ferhat ile Şirin Hikâyesi Bağlamında İntihar Temi..... 489
Prof. Dr. Kadriye Türkan
- Dijital Kültür Bağlamında 21. Yüzyıl Âşıklarına Ait Facebook Cönkleri..... 497
Prof. Dr. Kadriye Türkan
Yüksek Lisans Öğrencisi Şeyma Mert
- Semîn El-Halebî'nin Ed-Dürrü'l-Masûn Fî 'Ulûmi'l-Kitâbi'l-Meknûn İsimli Eserinde Züheyr B. Ebi Sülmâ'nın Muallakasından Yapılan İstîşadlar Üzerine Bir İnceleme..... 509
Yüksek Lisans Öğrencisi Ayşe Sena Ünlü
Doç. Dr. Bünyamin Aydın
- Yabancılara Türkçe Öğretiminde İsimlerde Tümleme Yapılarının Edinimi..... 523
Lisansüstü Öğrencisi Kübra Bahar
- Palestinian Narratives of Displacement and Resistance: A Postcolonial Reading..... 539
Dr. Taghreed Gamal Elbakly

558.....التواصل اللغوي بين العربية والفارسية مظاهر تأثير العربية في الفارسية نموذجاً

عبد الكريم جرادات

The Interplay of Power and Corruption in Hanya Yanagihara's *The People in the Trees* through a Foucauldian Lens 572

Doç. Dr. Mehmet Recep Taş

Tara June Winch'in *The Yield* Romanında Kültürel Asimilasyon Bağlamında Dilin ve Kültürel Mirasın Korunması..... 581

Doç. Dr. Mehmet Recep Taş

Tuva Türkçesinde Sözlüksel Ettirgenlik İşaretleyicilerinin Kullanımı 588

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Sarıkaya Aksoy

Türkçede Yaygın Olarak Kullanılan Arapça Kelimelerin Yapısı ve Sistematiği 596

Dr. Öğr. Üyesi Yakup Eroğlu

Kırık Hayatlar Romanında Güzel ve Yüce Üzerine..... 614

Arş. Gör. Dr. Zeynep Şener

630.....البنية الصرفية للمشتقات في الشعر الصوفي وأثرها في توجيه المعنى الرواس نموذجاً

Dr. Öğr. Üyesi M. Salem Assad

638.....التواصل اللغوي بين العربية والفارسية: مظاهر تأثير العربية في الفارسية نموذجاً

عبد الكريم جرادات

Göçmen Bavulu Metaforu Üzerinden Gerçekleştirilen Sanatsal İfadeler

Dr. Evrim Kabukcu
Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Özet

Sosyolojik bir olgu olan göç, birçok farklı açıdan değerlendirilebilecek popüler çalışma alanlarından biridir. "İktisadi, toplumsal, politik sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme"leri olarak tanımlanabilecek göç olgusuna yüklenen çok çeşitli metafor söz konusudur. Bunlardan bir tanesi olan *göçmen bavulu*, göçmenlerin bir mekandan bir diğerine giderken somut eşyalarını, tecrübelerini, hayat anlayışlarını, dillerini, kültürlerini, anılarını ve hayallerini koydukları bir hazne olarak tanımlanabilir. Bu anlamda; göçmen bavulu geçmiş, içinde bulunulan an ve gelecek umudunu bir başka deyişle somut ve soyut unsurların bileşimini ifade etmektedir. Bu bağlamda; bu metafor göç konulu çok çeşitli sanat eserlerine konu olmuştur. Bu çalışma kapsamında göçmenlerin sadece fiziksel eşyalarını değil, aynı zamanda kimliklerini de beraberlerinde taşıdıkları "*göçmen bavulu*"metaforu üzerinden göç kavramı ve bu konuyla ilintili gerçekleştirilen sanatsal ifadeler ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Göç, göçmen bavulu, metafor, sanatsal ifadeler

Artistic Expressions Realized Through the Metaphor of The Migrant Suitcase

Abstract

Migration, a sociological phenomenon, is one of the popular fields of study that can be evaluated from many different perspectives. There are many different metaphors attributed to the phenomenon of migration, which can be defined as "the movement of individuals or communities from one country to another, from one settlement to another, due to economic, social and political reasons". One of these, the migrant suitcase, can be defined as a container in which migrants put their tangible belongings, experiences, understanding of life, language, culture, memories and dreams while moving from one place to another. In this sense; the migrant suitcase expresses the past, the present and hope for the future, in other words, the combination of tangible and intangible elements. In this context; this metaphor has been the subject of a wide variety of artworks on the subject of migration. Within the scope of this study, the concept of migration and artistic expressions related to this subject will be discussed through the metaphor of the "migrant suitcase" in which migrants carry not only their physical belongings but also their identities.

Keywords: Migration, migrant suitcase, metaphor, artistic expressions

Giriş

Bu çalışma kapsamında ilk olarak global bir problem olan göç olgusunun insanlara yönelik etkilerinin sanat ve tasarım alanına yansımaları durumu, daha sonra göçmen bavulu metaforu üzerinden gerçekleştirilen tasarımlar ve sanatsal ifadeler irdelenmiştir.

Sanat ve Tasarım Bağlamında Göç Olgusu

Sanat ve göç insan varlığının yaşamsal süreci içerisinde sürekli var olan olgulardır. Göç olgusu temelinde, sosyal bir hareket olmasına karşın ekonomik yaşamdan kültüre kadar yaşamın her yönünü etkileyen temel değişim aracıdır. *Sanat olgusu* ise insan varlığının öznel bir tavrı olmasına karşın, o öznel tavrın oluşmasında toplumsal yapının etkisi reddedilemez bir gerçekliktir. Dolayısıyla toplum yapısının biçimlenmesinde etkisi olan göç olgusunun doğrudan ya da dolaylı olarak sanat olgusu üzerinde etkisi söz konusudur (Gönülal 2007, Elmas ve Erikan 2022). Geçmişten günümüze değin insanların buldukları yerlerdeki yaşamlarını, hatıralarını arkalarında bırakarak göç etmek zorunda kalması durumu birçok sorunun ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Genel olarak, bazı ülkelerin ekonomik güç elde etmek amacıyla girişimde buldukları savaşlar nedeni ile yeni bir hayata zorlanan insanların gitmiş oldukları ülkelere sosyal, kültürel ve ekonomik olarak entegrasyonu günümüzün en önemli sorunlarından biri haline gelmiştir. Bu konu ile ilgili gerçekleştirilen sorunları ele alma ve iyileştirme tartışmalarının son yıllarda giderek arttığı izlenmektedir. Bu bağlamda, global ölçekte bilimsel yaklaşımların yanı sıra tartışma ortamlarına konu olan *göç sorunlarının* tasarımcı ve sanatçıların eserlerine konu olduğu görülmektedir. Sanatçıların göç temalı gerçekleştirdiği tasarımlar, *toplumsal duyarlılığın evrensel bir mesajı* olarak tanımlanabilir.

Figür 1.1968'de Sidney'e gelen göçmen bir aile.

Avustralya Ulusal Arşivleri NAA: A1200, L69299

Figür 2. İtalyan göçmen Carmelo Mirabelli'ye ait bavul, 1950'ler. Avustralya Ulusal Müzesi

Dünya sanatına bakıldığında tarihin hemen hemen her döneminde göç ve göç sorunlarını vurgulayan sanat eserlerine rastlanabilir. Özellikle günümüzde tasarımcı ve sanatçıların dijital çağın getirmiş olduğu avantajları kullanarak toplumsal bilinç oluşturabilmek amacıyla görsel mesajlarını iletmeye çalışmaktadırlar. Bu mesajlar incelendiğinde göç olgusunun doğrudan eserlere konu olması ile birlikte metaforik olarak da ele alındığı görülmektedir. Örneğin, "Avustralya, göçlerle güçlü bir şekilde şekillenen çeşitli kültür ve milletlerden oluşan bir ülkedir. İnsanlar binlerce yıldır bu kıtaya gidip gelmektedir. *Bavul*, ülkenin göçmen tarihini ve mirasını sembolize etmektedir. Milyonlarca insan eşyalarını toplayarak, dünyanın diğer tarafında yeni bir hayata başlamak için ailelerini ve arkadaşlarını geride bırakmaktadır. Birçoğu, bu yolculuğa umut ve iyimserlikle başlamıştır. Bazıları evlerini isteksizce terk etmiş; diğerlerinin ise başka seçeneği yoktur. Bavul ayrıca macera ve çalışma için dünyayı dolaşan birçok Avustralyalıyı da temsil etmektedir" (Avusturalya Ulusal Müzesi).

İşlevsel bir nesne olarak bavulun oldukça sınırlı bir amacı vardır: Birinin eşyalarını A noktasından B noktasına taşımak. Ancak bir klişe olarak bavul, ciddi metaforik karmaşıklık ve açılması gereken sorunları da iletmektedir. Duygusal bagajın bir sembolü olmasının ötesinde, bavul, jet sosyetenin göz alıcı kaçışlarından veya aile tatilinin burjuva konforlarından sürgünlerin ve mültecilerin zorla taşınmasına kadar *her türlü yolculuğu* çağrıştıran bir hareketliliği ifade etmektedir. Bir bavul, ister profesyonel (gezgin satıcı, sahne sanatçısı vb.) ister daha özgür ruhlu (seyahatler vb.) olsun, çok çeşitli gezgin tiplerini çağrıştıracaktır. Yıllar boyunca film yapımcıları, oyun yazarları, romancılar ve şarkı yazarları vb. çok sayıda sanatçı, bavulu büyük sembolik (ve pratik) bir etki için kullanmıştır.

Göçmen Bavulu Metaforunun Sanatsal İfadeleri

Marcel Duchamp 1952'de "Yaptığım önemli her şey küçük bir valize sığdırılabilir," dediğinde *Boîte-en-Valise* veya bavul içindeki kutudan bahsetmekteydi. Koleksiyoncular için çoğaltılıp bir arada saklanabilecek kadar "önemli" gördüğü yetmiş kadar sanat eserinin minyatür versiyonlarını içeren bir kap üretildi. Duchamp, 1935 ile 1940 yılları arasında *Boîte*'nin yirmi baskısını yaratmıştır ve bu baskılar müzelere ve özel koleksiyonlara dağılmıştır.

Figür 3. Marcel Duchamp or Rrose Sélavy (Box in a Valise)

Bu (Figür 3), Duchamp'ın kendi eserlerinin altmış dokuz kopyasını bir araya getiren bir seyahat çantasının (Louis Vuitton) "lüks" baskısının 1 numarasıdır. Bu "orijinal" baskı Duchamp'a üretiminde maddi olarak yardımcı olan Peggy Guggenheim'a ithaf edilmiştir. 1917 tarihli ünlü ters çevrilmiş *pisuar Fountain'ın* minyatürü ve 1919 tarihli "düzeltilmiş hazır yapımın" bir kopyası yer almaktadır - Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa'sı, tüylü ve "L.H.O.O.Q." yazısı. Bu harfler Fransızca telaffuz edildiğinde, Duchamp tarafından "aşağıda ateş var" olarak nezaketle çevrilen "Elle a chaud au cul" ifadesini oluşturmaktadır. (Peggy Guggenheim Koleksiyonu) .

Taşınabilir bir müze gibi kutu küçük eserler için mini bir sergileme duvarı görevi görmek üzere açılmaktadır (Figür 4). Kutular içinde Merdivenden İnen Çıplak (1912), L.H.O.O.Q. (1919), Bekarları Tarafından Soyulan Gelin, Hatta (Büyük Cam) (1915-23) ve bebek evi büyüklüğündeki pisuarlar da dahil olmak üzere hazır nesnelere reproduksiyonları yer almaktadır.

Figür 4. Marcel Duchamp *Boîte-en-valise* (Box in a Valise), 1948

(Yale University Art Gallery)

Kutular küçük, kahverengi deri bavullarda saklanmaktadır. Bavulların aynı zamanda derin kişisel bir önemi de bulunmaktadır. Bu bavullar, Duchamp'ın uzun yıllar süren *gezgin varoluşunu* yansıtmaktadır. Paris'ten New York'a, Buenos Aires'e, tekrar Paris'e taşınmış ve sonunda 1942'de Naziler Fransız başkentini işgal etmek için ilerlediğinde ise New York'a kaçmak zorunda kalmıştır.

Claes Oldenburg için bavul, çok parçalı bir eser için bir hazne görevi görmekteydi. Ancak aynı zamanda *sanat ile tüketici ürünleri* arasında bir bağlantı kurmanın bir yolunu da sağlamaktaydı. 1960'ların ortalarında pop sanatçılarından biri olarak ününü sağlamlaştırırken Oldenburg, dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde kentsel anıtlar olarak dikilecek sıradan, şişirilmiş nesnelere (rujlar, elektrikli vantilatör, makas vb.) için bir dizi öneri yaratmıştır. Londra Dizleri (1966) (Figür 5), uyluk ortasından kaval kemiği ortasına kadar görülen bir çift kadın bacağı, Londra'nın ünlü noktalarında dev ikiz kuleler gibi

durması amaçlanmıştı. Büyük ölçekli diz heykelleri asla gerçekleştirilmedi. Ancak Oldenburg bunların bir versiyonunu (yüz yirmi adetlik bir poliüretan lateks diz maketi, yükselen bacakları yerinde gösteren yirmi bir baskıyla birlikte) yaratmıştır. Set, *ticaret ve sanatın kesiştiği* noktaya olan vurgusunu yansıtan esprili bir hareket olarak seyyar bir satıcının sattığı ürünler için bir taşıma çantası gibi küçük bir bavulda saklamıştır.

Figür 5. Londra Dizleri, New York, 1966
Modern Sanat Müzesi

1970'de, ABD'deki ilk sergisi için Alman-İsviçreli sanatçı Dieter Roth, otuz yedi adet bavulu (Figür 6) açılmamış peynir bloklarıyla doldurmuş ve çürümeye bırakmıştır. Peynir dolu bavullar (Figür 7), o dönemin avangart deney merkezi olan Los Angeles'taki *Eugenia Butler Galerisi*'ne yerleştirildi.

Figür 6-7. Dieter Roth. *Staple Cheese, A Race* 1970

Sahne, jumbo jet döneminin ihtişamını ve refahını yansıtıyordu ancak burjuva saygınlığının kokusu, içindeki çürüyen içeriklere karşı sadece bir engeldi. Sunumun bir parçası olarak, her gün bir valiz açılmaktaydı ve bu da galeriye yayılan korkunç kokuyu arttırmaktaydı. Peynir, Roth'u tanımayan galeri ziyaretçileri için bir sürprizdi. Sergide ayrıca, hangisinin daha hızlı yere sızacağını görmek için duvara peynir parçaları atılan "peynir yarışları" da vardı. Bavullar kısa sürede çürüyen kurtçuk havuzlarına dönüştü ve sağlık yetkilileri, Butler'ı galeriyi "sineklerin üremesine veya barındırılmasına izin vermek" için kullanmakla suçlayarak üç hafta sonra sergiyi kapatmaya çalışmıştır. Galeri nihayet kapandıktan sonra, Roth bavulları saklamak için özel saklama kapları yapmıştır.

Figür 7-8. *Unpacked*, Mohamad Hafez, 2019

Unpacked (Paketinden çıkarılmış, Ambalajsız), Suriye doğumlu, New Haven, Connecticut'lı sanatçı ve mimar Mohamad Hafez ile Irak doğumlu yazar ve konuşmacı Ahmed Badr tarafından yaratılan bir multimedya sanat enstalasyonudur. 5 Nisan 2019'a kadar Lillian Goldman Hukuk Kütüphanesi Referans Odası'nda bulunan ve Yirmi Birinci Yıllık Bernstein İnsan Hakları Sempozyumu, *Sınırlar, Sığınma ve Haklar* ile birlikte gösterime sunulan *Unpacked*, Hafez'in savaşta zarar görmüş mekanların heykelsi yeniden yaratımlarını içermektedir. Sanatçı, bunları bavulların içine yerleştirmiştir. Her çalışmaya Badr'ın, her bavulun içindeki sahneye ilham veren anıları olan mültecilerle yaptığı röportajların ses kayıtları eşlik etmektedir.

Figür 9. Robert Gober, *The Heart Is Not a Metaphor*, 1997

Modern Sanat Müzesi

Bavul, gizliliğin bariz bir simgesidir. Ancak Robert Gober bu fikri bir adım öteye taşıyarak bir bavul parçasını özel bir dünyaya açılan bir portala dönüştürmüştür. Büyük siyah bavul (Figür 9), birinin açılmamış bavuluna benzeyen, yerde açık bir şekilde durmaktadır. Ancak bavulun içine bakıldığında, akan suya ve küçük bir gelgit havuzuna inen bir gideri kapatan metal bir ızgara görülmektedir. Yosun kümeleri ve küçük taşlar arasında, bir çocuğun bacaklarının yanında bir adamın çıplak bacakları yer almaktadır. Eser, bir tür kanalizasyona benzediği için belirsiz bir şekilde tuhaf hissettirmektedir. Her şeyden çok, giderin içine bakmak, orada bulunan şeyin ne kadar güzel ve büyümlü olduğunu fark etmenize engel olan bir şeye rastlamak gibi hissettirmektedir.

Figür 10. Bruce Conner, *Suitcase* (1961-63)

Bruce Conner, bir sanat eserinin son yerinin bir müze veya galeri olan statik bir nesne olduğu fikrine meydan okumaktadır. 1960'larda bulunduğu döküntülerden birkaçına taşınabilir hale getirmek için kumaş saplar takmıştır. Ancak Conner'ın gerçek tarzında, *Bavul* (1961-63) (Figür 10) söz konusu olduğunda, nesnenin tanımlayıcı özelliklerini (taşınabilirlik, sınırlama) reddetmiş ve bunun yerine parçayı işlevsiz ve dekoratif bir şeye dönüştürmüştür. Bu durumda her şey yüzeyseldir ve izleyicilerin iç kısma erişimi yoktur. İçeriği mühürlenmiş ve asla ortaya çıkmayacak olsa da, garip bir şekilde samimi hissettirmektedir. Bir zamanlar valizin üstünde duran mumlardan kalan erimiş mum, sapını örter ve ağzını kapatır. Conner, valizi bir yüzey olarak kullanarak, İlyas ve Musa'nın iki yanında İsa'ya benzeyen eski bir resim de dahil olmak üzere, ayin giysisine benzeyen püsküllerle dikkatlice çerçevelenmiş kolajlanmış kağıt parçalarıyla kaplamıştır.

Beyrut'ta Filistinli ebeveynlerin çocuğu olarak doğan Mona Hatoum, sürgün teması üzerine en karmaşık ve keskin çalışmalardan bazılarını gerçekleştirmiştir. Bu bağlamda, *bavul* (Figür 11) kolayca yerinden edilmenin bir simgesi olarak okunabilir. Garip bir şekilde ürkütücü olan bu çalışma, insan saçıyla birbirine bağlı, birinden çıkıp diğerine "uzayan" iki bavuldan oluşuyor. İnsan durumuyla ilgili her türlü karmaşıklığı iletmenin oldukça minimalist bir yolu. Sanki bir zamanlar çantaları taşıyan kadın kaybolmuş gibi görünüyor. Ve bavullar hareketlilik iletirken, Hatoum onları hareketsiz hale getirmiş. Seyahat aksesuarlarından çok, kaybolan sahiplerinin bedeninin hantal birer temsilcisi gibi hissettirmektedirler.

Figür 11. Mona Hatoum, Traffic, 2002

AGSA Koleksiyonu

Figür 12. Zeo Leonard, 1961 (2002-)

Guggenheim Koleksiyonu

Zoe Leonard, 1980'lerin ortalarında AIDS krizi sırasında yaşadığı derin kayıp deneyiminden, sanat dünyasının birçok önemli sesin ölümüne tanıklık ettiği dönemde, kişisel ve politik olanı sessizce ama güçlü bir şekilde birleştiren, zamanın geçiciliğini ve hafızanın kırılmasını belgeleyen bir uygulama geliştirmiştir. 1961 (2002-) (Figür 12), doğum yılından sonra adlandırılan ve hayatının her yılını işaretleyen eski bavullardan oluşan kavramsal ve heykelsi bir otoportredir. Her yıl başka bir bavulla genişletilen bu dinamik kayıt, yalnızca yaşadığı tüm yılları değil, aynı zamanda gelecek yılları da işaretlemektedir. 1961, seyahat, macera, romantizm ve kaçışı çağrıştırarak bir ömür boyu geçişi çizer, ancak özünde sanat eseri büyüdükçe sanatçının yaşlandığı ve kaçınılmaz olarak ölümlülüğe yaklaştığı melankolik bir gerçeklik vardır. İkinci el bavullar boyut, renk ve tasarım bakımından farklılık gösterir ve ayrı etiketler ve belirgin bozulmalar farkı vurgulamaktadır. Leonard bu şekilde başkalarının hayatlarını kendi hayatını tanımlamak için kullanmaktadır. Bavulların boş kalmasına izin veren sanatçı, kendi hayatını zamanın kaçınılmaz akışında kaybolan olaylar, bireyler ve duygular için bir şifre olarak konumlandırmaktadır.

Sonuç

Bu çalışma kapsamında sadece fiziksel eşyalarını değil, aynı zamanda kimliklerin de beraberlerinde taşıdıkları "göçmen bavulu" metaforu üzerinden göç kavramı ve bu konuyla ilintili gerçekleştirilen sanatsal ifadeler seçilerek örneklendirilmiş ve incelenmiştir.

Kaynaklar

Agsa Koleksiyonu, Mona Hatoum, Traffic, 2002 . <https://www.agsa.sa.gov.au/collection-publications/collection/works/traffic/23552/> (Erişim Tarihi: 26.10.2024)

Avustralya Ulusal Müzesi, Defining Symbols of Australia, <https://www.nma.gov.au/exhibitions/defining-symbols-australia/suitcase> (Erişim Tarihi: 26.10.2024)

Bruce Conner. *Suitcase (1961-63)* <https://manpodcast.com/portfolio/no-245-bruce-conner/> (Erişim Tarihi: 27.10.2024)

Elmas H. ve Erikan D. (2022). Göç Olgusunun Mülteci Sorunu Bağlamında Çağdaş Sanat Yansımaları. *Sanat ve İnsan*, vol.6, no.1.

Dieter Roth. Staple Cheese, A Race 1970. <https://www.invaluable.com/auction-lot/roth-dieter-staple-cheese-a-race-kleine-dokumenta-1189-c-ea0485caae>(Erişim Tarihi: 23.10.2024)

Dieter Roth. Staple Cheese, A Race 1970. <https://eastofborneo.org/archives/dieter-roth-staple-cheese-a-race-1970/> (Erişim Tarihi: 27.10.2024)

Gönülal, Ö., (2009). Sanat Kavramı İle İç Göç İlişkisi Üzerine Düşünceler. *Sanat Teorisi* , vol.3, no.1, 14.

Guggenheim Koleksiyonu, From or by Marcel Duchamp or Rose Sélavy (Box in a Valise) <https://www.guggenheim-venice.it/en/art/works/box-in-a-valise/> (Erişim Tarihi: 27.10.2024)

Guggenheim Koleksiyonu, Zoe Leonard 1961, <https://www.guggenheim.org/artwork/33792> ((Erişim Tarihi: 27.10.2024)

Modern Sanat Müzesi, Londra Dizleri 1966 Claes Oldenburg <https://www.moma.org/collection/works/77314> (Erişim Tarihi: 26.10.2024)

Modern Sanat Müzesi, Robert Gober: The Heart Is Not a Metaphor, 2015. https://www.moma.org/calendar/exhibitions/1452?installation_image_index=58 (Erişim Tarihi: 25.10.2024)

Yale Üniversitesi Sanat Galerisi, Boîte-en-valise (Box in a Valise) <https://artgallery.yale.edu/collections/objects/50622> (Erişim Tarihi: 25.10.2024)

Unpacked with Mohamed Hafez (2019). <https://law.yale.edu/yls-today/news/unpacking-unpacked-mohamed-hafez> (Erişim Tarihi: 26.10.2024)

Unpacked Refugee Baggage <https://www.unpackedrefugee.com/virtual-tour/>(Erişim Tarihi: 26.10.2024)